

O USO DA PLATAFORMA *SLIDESGO* NA MATEMÁTICA: PRERROGATIVAS E INCOMPLETUDES DE PRODUÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Napoliana Silva de Souza¹

Daniana de Costa²

¹Licenciatura em Matemática – Universidade do Estado do Amapá, napoliana.souza@ueap.edu.br

²Licenciatura em Física – Universidade Federal do Pará, danianacosta@ufpa.br

DOI:10.5281/zenodo.17643931

Resumo

É recente o advento das plataformas de Inteligência Artificial Generativa (IAG), e a intensificação do seu uso por estudantes acionou uma preocupação do sistema educacional. Contudo, é possível reduzir essa tensão incorporando a IAG de forma planejada e ancorada em reflexões, aproximando o artificial e o humano em direção às efetivas experiências didáticas, tecnológicas e de construção de conhecimentos. Considerando essa temática, o presente relato de experiência foi desenvolvido mediante uma prática pedagógica de experimentação de uma plataforma de IAG, intitulada *Slidesgo*, no contexto de um curso de Licenciatura em Matemática, com a finalidade de analisar os *prompts* definidos pelos estudantes e as apresentações criadas pela IAG, expondo os aspectos positivos e as fragilidades das produções automatizadas. As descobertas evidenciaram que a plataforma *Slidesgo* é capaz de gerar *layouts* esteticamente agradáveis, com conteúdos organizados, com sequenciamento lógico, quantidade equilibrada de informações textuais e visuais. Contudo, o conteúdo automatizado é sintetizado e sem aprofundamento, exigindo o refinamento humano. Apesar das limitações há proveitos educacionais que não afetam a independência e o desenvolvimento dos estudantes, permitindo o estabelecimento do diálogo entre humano e máquina, formulações de ideias, esboços e personalização de conteúdos educacionais, implementação de experiências digitais, e complementarmente, conquista de contribuições para a educação digital.

Palavras-Chaves: Inteligência Artificial Generativa; Slides Automatizados; Matemática; Prática Pedagógica.

1. INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) no conjunto educacional é uma classe de tecnologia que pode ser explorada em diferentes tarefas de ensino e aprendizagem, executando operações automatizadas destinadas para a produção de soluções, recursos pedagógicos e artefatos digitais educacionais diversificados (Gomes *et al.*, 2024).

Algumas vantagens da IA na educação estão relacionadas às suas funcionalidades em diversas áreas do conhecimento e às suas numerosas utilidades, tais como: aplicações de revisão e tradução textual, preparo de materiais didáticos, adaptações pedagógicas, dentre outras opções que agem como um espaço exploratório para o docente modificar as suas vertentes didáticas e formatar novas atividades digitais dirigidas para a sala de aula (Andrade; Nicolas, 2025)

A intensificação do uso da IA originou uma expectativa multimeios, referenciando à demanda de integrá-la na formação docente como forma de colaborar para o letramento digital, como parte do conteúdo educacional e como prática tecnológica e de inovação pedagógica, ambicionando a constituição de saberes articulados com as atualizações da sociedade e com as plataformas digitais recentes, disponibilizando instruções para que os indivíduos aproveitem essa categoria de instrumento digital dentro de um panorama crítico e ético (Ferreira *et al.*, 2025).

Em contextos institucionais, embora existam algumas contrariedades ligadas ao uso de artefatos digitais emergentes como a inteligência artificial, é concebível a sua incorporação de forma conciliada com os esquemas convencionais de ensino, criando situações de aprendizagem pautadas em uma “pedagogia digital” que resgate os pressupostos de um conteúdo curricular com a adição de ferramentas digitais e procedimentos/métodos educacionais ajustados (Cruz *et al.*, 2025).

Cordeiro *et al.* (2025) argumentam que uma rota plausível e exploratória da IA no Ensino Superior é a construção de conhecimentos de um modo reflexivo, vinculando premissas teóricas, tecnológicas e didáticas que não afetem a independência dos estudantes, preparando-os para reconhecer os benefícios e entraves da IA na jornada formativa e como utilizá-la de forma responsável.

Ainda que a introdução da IA na educação seja sustentada por um itinerário duplo de contradição (benefícios e malefícios), se implementada com ponderação e adaptada aos contextos pedagógicos, os estudantes não terão o seu desenvolvimento cognitivo inibido, atuando ativamente no exercício das suas habilidades humanas para adequar imprecisões ou incompletudes de resultados de máquina (Rodrigues *et al.*, 2025). Em razão de a IA prover

respostas e construções imediatas e mecanizadas, o seu uso deve acontecer de forma cautelosa e reflexiva, para que haja proveitos educacionais (Andrade; Nicolas, 2025).

Nesse domínio da IA na educação tem-se a nomenclatura Inteligência Artificial Generativa (IAG), que pode ser interpretada como uma classificação tecnológica de IA centrada na produção de respostas, conteúdos, imagens e produtos automatizados para diferentes contextos e necessidades, atendendo às solicitações dos usuários (Silva, 2025).

Costa Júnior *et al.* (2025) explicam que saber explorar as ferramentas de IA nesse cenário de instrução prospectiva, é uma capacidade esperada e programada em sistemas educacionais que defendem uma abordagem integrativa que combine conhecimentos computacionais, metodologias ativas, interdisciplinaridade e a inovação. Complementando essa concepção, Silva (2025) menciona que aproximar a IAG dos contextos educacionais de uma maneira contextualizada e orientada pode ser uma ação proveitosa e produtiva, principalmente em direção ao letramento digital e ao estabelecimento de parceria consistente e equilibrada entre o humano e o artificial.

Esses apontamentos da literatura atestam que a IAG pode ter utilidade e ocasionar contribuições para a Educação, tornando-se imprescindível que o docente guie os estudantes, retirando-os do conforto da recepção de soluções de IAG como algo exato e adequado, colocando-os em movimentações de ajustes, e encorajando-os na execução de ações de complementaridade às imperfeições de resultados de máquina.

Nessa linha de pensamento, este relato de experiência descreve uma experimentação pedagógica da plataforma *Slidesgo*, que utiliza IAG voltada para a produção de *slides* automatizados. A ação exploratória ocorreu em aulas da disciplina Tecnologia, Informática e Educação de um curso de Licenciatura em Matemática, com o objetivo de analisar os *prompts* dos estudantes e as apresentações retornadas pela IAG, comunicando os pontos fortes e fracos das produções automatizadas.

2. AÇÕES EXPLORATÓRIAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA MATEMÁTICA

A decisão de utilizar IAG na educação deve iniciar pela reflexão polivalente (valores benéficos e prejudiciais) para a aprendizagem. Na perspectiva pessimista, algumas das aflições pedagógicas se referem à possibilidade de interferência na independência dos estudantes para realizar tarefas, e para a probabilidade das plataformas IAG emitirem respostas imprecisas ou incorretas (Aguirre, 2025). Na valência positiva, algumas das atuações da IAG incluem servir para o esclarecimento de dúvidas, aprender conteúdos, desenvolver nos estudantes o potencial

de análise e averiguação sobre a corretude de um resultado, incentivo à busca de informações complementares, converter anotações de estudos em outros tipos de materiais (Aguirre, 2025).

Atentando-se às vantagens e desvantagens da IAG o professor conseguirá propor atividades didáticas que não tenham efeitos de restringir o desenvolvimento dos estudantes. Em um horizonte próspero, Souza (2025) conduziu uma revisão bibliográfica, e os seus achados expressaram que a inteligência artificial pode fomentar aulas com momentos de integração digital, ocasionando a apropriação de habilidades tecnológicas, favorecendo o letramento matemático e a formação de aprendizagens embasadas em reflexões.

No contexto da Matemática há vários casos de êxito relacionados ao uso da IAG. Ribeiro *et al.* (2024), por exemplo, demonstraram a possibilidade do uso da IAG na Matemática, abordando a produção de imagens por meio de *prompts*, examinando o objeto visual/gráfico e a construção de conhecimentos relacionados aos conceitos de Simetria. Carvalho *et al.* (2025) também utilizaram a IAG na Matemática em propostas de construção e reconstrução de *prompts* por estudantes, com a intenção de desenvolver as suas competências interpretativas de enunciados matemáticos, e a proficiência analítica para determinar a qualidade/corretude das respostas/soluções entregues pelas plataformas de IAG.

Quadros e Meneghetti (2025) descreveram uma experiência de uso da inteligência artificial na composição de planos de aulas de Matemática. Para esse efeito, utilizaram a plataforma ChatGPT e o resultado de máquina foi testado de maneira prática em uma oficina ministrada em um curso de Licenciatura em Matemática, em que os estudantes formaram duplas e executaram as produções com enfoque no ensino de equações do primeiro grau. Em suas descobertas, Quadros e Meneghetti (2025) mencionam que a ferramenta ChatGPT entrega boas composições de planos de aulas, contudo, reforçam que os ajustes humanos permanecem sendo necessários.

Santos (2025) analisou as potencialidades do *Google Gemini* no âmbito da Educação Matemática. Algumas questões matemáticas foram testadas na plataforma, e o autor destacou que a aplicação *Google Gemini* tem uma performance que impressiona, construindo soluções consistentes e com exatidão, mediando a compreensão de conteúdos matemáticos. Em suas observações finais, Santos (2025) menciona que embora tenha uma execução satisfatória na criação de soluções, o *Google Gemini* não consegue resgatar integralmente as dificuldades dos estudantes, não é capaz de perceber avanços de aprendizagem e também não providencia um conhecimento aprofundado e adaptado. Além disso, o autor considera que um dos principais riscos do uso contínuo da plataforma *Google Gemini* no comportamento estudantil é causar a “dependência tecnológica”.

Esses casos exploratórios de plataformas de inteligência artificial generativa na matemática sugerem que há maneiras de utilizá-las didaticamente em alguma situação educacional, e gerar efeitos positivos para a aprendizagem e o ganho de experiências digitais pedagógicas. Contudo, o seu uso deve ser fundamentado em reflexões, conectado a um plano didático, e não pode ser constante, para não interferir no progresso, proatividade e independência dos estudantes.

3. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de prática pedagógica, em que uma plataforma que incorpora inteligência artificial denominada *Slidesgo*¹ foi testada por estudantes de um curso de Licenciatura em Matemática, em uma situação educacional associada à disciplina de Tecnologia, Informática e Educação, ministrada em uma entidade pública no primeiro semestre de 2025.

A *Slidesgo* é uma tecnologia *web* que possibilita criar apresentações de forma automatizada sobre qualquer temática, por meio do fornecimento de *prompts*, indicando para a inteligência artificial a descrição do assunto e os conteúdos que se deseja abordar nos *slides*. Alguns atributos da referida plataforma abrangem a produção ágil; pode ser utilizada em um plano gratuito com limite de 3 *downloads* de *slides*; a sua exploração inicial permite criar *slides* utilizando uma conta da google, demandando ao usuário acesso à internet e a visita ao endereço digital; o conteúdo de uma apresentação pode ser editado pelo indivíduo, caso considere que o resultado não ficou satisfatório; há uma coleção de *templates* que podem ser selecionados conforme às preferências individuais; ao final da produção há a alternativa de exportar os *slides* no formato *pptx*.

A experimentação da plataforma *Slidesgo* ocorreu em laboratório de informática com acesso à internet, e o seu uso não aconteceu de forma isolada, a tecnologia foi apresentada e explorada pelos estudantes de forma vinculada a um tópico da aula, relacionando-se com o assunto Educação a Distância (EaD) e os seus diferentes modelos de ensino, e algumas possibilidades da Inteligência Artificial para a EaD. Nesse último ponto a plataforma *Slidesgo* foi útil para implementar uma abordagem prática e experimental.

Para um sequenciamento dos passos metodológicos, em uma aula com duração de quatro horas, primeiro realizou-se a apresentação do tópico sobre a EaD e a inteligência artificial. No segundo momento os estudantes conheceram a plataforma *Slidesgo* e construíram

¹ Plataforma Slidesgo: <https://slidesgo.com/pt/>

os seus *prompts* com liberdade temática. Em seguida, os *slides* foram construídos e descarregados no computador. Subsequentemente, foi sugerido aos estudantes que averiguassem se a produção automática satisfizesse às suas intenções. O procedimento seguinte foi importar os *slides* para a plataforma Canva, com a finalidade de efetuar as correções de suas preferências. Com a produção pronta foi solicitado aos estudantes para compartilharem os *slides* no e-mail docente, indicando o *prompt* utilizado. Por último, para o relatório dos resultados neste artigo, os *prompts* e as apresentações mecanizadas criadas pelos estudantes foram analisadas qualitativamente, sob a perspectiva docente, com apontamentos sobre os pontos fortes e fracos das produções automatizadas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Considerando o uso exploratório da plataforma *Slidesgo* com a finalidade de testar a produção de apresentações automatizadas, os objetos de análise totalizaram 12 amostras de *prompts* que foram propostos pelos estudantes para as composições dos *slides* empregando inteligência artificial generativa. No Quadro 1 estão expostos os *prompts* acompanhados de seus rótulos temáticos. É importante mencionar que para estimular a independência de decisão, a abordagem do tema foi livre, não houve nenhuma imposição aos estudantes.

Quadro 1 - *Prompts* elaborados pelos estudantes.

▪ Prompt 01- História da Matemática	▪ Prompt 02- Laboratório de Matemática	▪ Prompt 03- Teorema de Pitágoras
Fazer slides sobre a temática "a história da matemática", apresentando a importância da história da matemática, as principais civilizações que contribuíram na formação da matemática, como a história da matemática contribui para a aprendizagem dos alunos nas escolas, e quais as principais dificuldades e vantagens no uso da história da matemática para o ensino nos dias atuais, adotando imagens para ilustração dos slides.	Crie uma apresentação educacional sobre a importância de um laboratório de matemática no processo de ensino-aprendizagem, abordando objetivos, benefícios, exemplos de atividades e impacto nos alunos.	Crie uma apresentação de slide didático para uma aula de matemática com o tema "introdução ao Teorema de Pitágoras". A apresentação deve conter entre 10 e 15 slides e seguir uma estrutura voltada para o ensino de alunos do 9º ano do ensino fundamental. O estilo virtual deve ser limpo, com elementos gráficos simples, uso moderado de cores e exemplos visuais (como triângulos e esquemas). A linguagem deve ser clara, acessível e objetiva.
▪ Prompt 04- Porcentagem	▪ Prompt 05- Processamento de linguagem natural	▪ Prompt 06- Formação docente
Faça um slide sobre porcentagem, explicando conceitos, métodos de aplicação, importância do assunto no nosso cotidiano e também exemplos práticos.	Crie um conjunto de slides que aborde o tema o uso do processamento de linguagem natural em ambientes virtuais de aprendizagem. Insira imagens relacionadas ao tratamento de dados, estatísticas de principais palavras-chave nos slides. Apresente os principais conceitos da área, mostre exemplos de plataformas que aplicam o	Crie um conjunto de slides que aborde o tema estágio supervisionado II na formação docente da Universidade. Apresente o tema, a legislação que garante o estágio, sua importância e contribuição para a carreira docente.

	conceito de processamento de linguagem natural, crie as etapas gerais para desenvolver o uso de processamento de linguagem natural e um mapa mental das principais definições, o total de slides não deve ultrapassar 13.	
<p>▪ Prompt 07- Porcentagem</p> <p>Crie um slide sobre porcentagem que tenha uma definição clara de porcentagem como uma fração explicativa de todo seu conteúdo que tenha introdução, desenvolvimento e a conclusão, exemplo de como calcular porcentagem (tanto de um valor total quanto entre os dois valores), diferentes formas de apresentar.</p>	<p>▪ Prompt 08- Adição</p> <p>Criar um conjunto de slides que aborde o tema o uso da adição no dia a dia, dê exemplos, definição de adição, insira imagens relacionadas ao tema.</p>	<p>▪ Prompt 09- Discalculia e a matemática</p> <p>Crie um conjunto de slides que aborde o tema a identificação da discalculia e as estratégias de ensino utilizadas pelos docentes de matemática nos anos finais do ensino fundamental na educação. Insira imagens relacionadas a discalculia e docentes, e conceitos nos slides. Apresente a definição sobre projetos pedagógicos, mencione as alternativas de ensino de matemática para aplicação na educação, mostre exemplos de plataformas sobre a matemática nos anos finais do ensino fundamental, para o uso de professores e estudantes, indique os benefícios e desafios de utilizar a inteligência artificial sobre discalculia em atividades de ensino e aprendizagem.</p>
<p>▪ Prompt 10- Química</p> <p>Crie um slide com minecraft, ele vai abordar um tema de química, como se produz vidro, ligações químicas e os processos até chegar ao produto final, mostre como os itens do jogo podem ser utilizados para dar uma ilustração visual, faça as imagens dos itens com a temática do slide.</p>	<p>▪ Prompt 11- Sinistros de trânsito</p> <p>Criar uma apresentação com o tema sinistros de trânsito abordando primeiramente o conceito de sinistros de trânsito, depois os dados sobre os sinistros de trânsito no Brasil com tabelas e gráficos, as principais causas que podem colaborar com os sinistros de trânsito e as consequências da não prevenção dos sinistros de trânsito. Em seguida, uma abordagem sobre as possíveis políticas para conscientizar a população para que adotem comportamentos de prevenção e educação no trânsito.</p>	<p>▪ Prompt 12- Saúde Mental</p> <p>Crie uma apresentação sobre a importância da saúde mental entre estudantes, destacando causas, consequências e estratégias de cuidado. Use um visual moderno, com cores suaves e elementos que transmitam equilíbrio e bem-estar. A apresentação deve ter entre 6 e 8 slides e ser adequada para o público jovem do ensino médio ou universitário.</p>

Fonte: Arquivo docente de registros das produções dos estudantes (2025)

Dirigindo para as considerações positivas (pontos fortes), a plataforma *Slidesgo* gera produções imediatas, em segundos se obtém o resultado. Outro aspecto favorável se relaciona com a usabilidade, as suas funcionalidades são fáceis de operacionalizar, por meio de dois comandos a IA executa a produção, consistindo em digitar o *prompt*, e em seguida, indicar o *template*. O repertório de *templates* acomoda estilos diversificados, com aparências que se adaptam para diferentes assuntos. Alguns modelos são constituídos de características simplificadas e outros com uma estética mais profissional. Desta forma, o primor visual dependerá da escolha.

Outra ação da interface da *Slidesgo* é exibir o conteúdo que constará nos *slides* antes da exportação, para que o usuário possa revisar, editar, ou incrementar o conteúdo. Essa

operação comunica valor educacional, marcando um instante que incentiva à reflexão e a personalização do conteúdo, viabilizando a comunicação e o trabalho harmônico entre humano e máquina. Complementarmente, o fato de a plataforma permitir o *download* da apresentação desencadeia a portabilidade de dados, provocando abertura para o usuário continuar o aprimoramento de suas produções em outras aplicações de suas preferências.

Na dimensão conteúdo, o posicionamento dos componentes textuais e gráficos informam a capacidade de organização, a quantidade de informações é equilibrada, com aderência à uma linguagem simplificada, encadeamento lógico, e inclusão de títulos e imagens. No Quadro 1 há dois *prompts* voltados para o rótulo “porcentagem”, por meio dessa repetição de tópicos verificou-se que a plataforma não gera conteúdos iguais, o que permite inferir que a inteligência de máquina incorpora atributos de originalidade.

Apontando para as observações negativas (pontos fracos), nas apresentações geradas pela *Slidesgo* não se observou um aprofundamento do assunto, o tema é discorrido em um nível básico e introdutório. Também não são fornecidas fontes/referências de consulta para o estudantes complementarem o aprendizado. Nessa condição, é indispensável a ação humana para adequar o conteúdo, incorporando, por exemplo, anotações de estudos, tópicos relevantes e avançados provenientes de livros ou da literatura científica.

Em síntese, a *Slidesgo* tem aproveitamentos em experimentações didáticas com foco em inteligência artificial, em aulas com intencionalidades práticas, em tarefas produtivas que almejam a participação ativa dos estudantes, para o letramento digital, e para inicializar o aprendizado sobre um assunto.

Embora a *Slidesgo* possa ser utilizada por qualquer pessoa, confirmou-se que o seu uso pode fomentar a inclusão, atendendo indivíduos que não são nativos digitais, que tenham dificuldades em utilizar ferramentas virtuais ou que não saibam executar a produção de documentos no formato *pptx*. Para apresentações acadêmicas que requerem formalismo e a discussão de conteúdo em um nível especializado, as edições e complementações humanas são imprescindíveis. Outra alternativa é utilizar a plataforma como meio de planejamento de abordagem de conteúdos, gerando esboços ágeis, com tópicos preliminares.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relato de experiência discorreu a respeito do uso da inteligência artificial generativa na educação, com atenção para o domínio da Matemática, revelando alguns aspectos favoráveis e algumas inquietações para o ensino e aprendizagem. Nesse escopo, foi compartilhada uma experiência de prática didática que consistiu no uso da plataforma *Slidesgo*

por estudantes de um curso de Licenciatura em Matemática, os quais produziram *slides* fornecendo comandos para a inteligência artificial. Os *prompts* definidos pelos estudantes e as apresentações desenvolvidas por inteligência artificial foram submetidos à análise docente, com apontamentos positivos e de fragilidades.

Os achados da experimentação da inteligência artificial generativa, com enfoque na construção de *slides* demonstraram potencial de uso na Educação Matemática. Os resultados evidenciaram que se a decisão de *design/template* for criteriosa é viável criar apresentações esteticamente agradáveis e com aparência profissional.

Outra descoberta comunicou que além da plataforma ter uma interface clara que facilita o seu uso, as informações textuais e visuais criadas exibem um bom ordenamento e são compreensíveis. Embora o conteúdo criado pela inteligência artificial possa servir para a construção de aprendizado e para vivências de experiências tecnológicas e pedagógicas a sua estrutura informacional é sintetizada e incompleta, impedindo formar saberes avançados sobre um determinado tópico, requerendo a participação humana para a personalização e otimização do conteúdo.

Algumas implicações adicionais se referem às situações de que a qualidade do *prompt* interfere no resultado, se a instrução fornecida para a IAG for resumida, o conteúdo de cada *slide* será simplificado, e se contiver um detalhamento no comando, expande a probabilidade de se obter mais informações. Por outro lado, também teve-se a percepção de que um *prompt* extenso com muitas indicações, a IAG não consegue atender de forma completa todas as instruções.

Apesar do relatório de limitações, alguns caminhos promissores foram reconhecidos como meios de aproveitamentos na educação, destacando a possibilidade de estabelecer construções conjuntas entre humano e máquina, relevância para a esquematização de ideias de conteúdos, recorrendo-se à *Slidesgo* para o estabelecimento de tópicos de apresentações educacionais/acadêmicas e estruturação de sequenciamentos didáticos.

As plataformas de IAG, além de permitirem moldar experiências pedagógicas digitais, podem contribuir para a alfabetização e o acesso digital por pessoas que tenham pouca afinidade com tecnologias digitais. Para novos direcionamentos de estudos, é relevante insistir em firmar um relacionamento menos conflituoso entre o artificial e o humano, utilizando os recursos computacionais recentes de forma estratégica no ensino e aprendizagem.

REFERÊNCIAS

AGUIRRE, Uriel José Castellanos. Inteligência Artificial Generativa (IAG) e Educação Matemática: possibilidades em sala de aula. **Revista Interinstitucional Artes de Educar**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 191–210, 2025. DOI: 10.12957/riae.2024.86127. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/riae/article/view/86127>. Acesso em: 22 out. 2025.

ANDRADE, Adriana de Fátima; NICOLAS, Alexandre Cruz. Inteligência Artificial e Práticas Pedagógicas: desafios e perspectivas para a educação contemporânea. **Anais do II Congresso Nacional de Pesquisas e Práticas em Educação**, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 1-6, 2025. Disponível em: <https://revistas.ceeinter.com.br/anaisconpepe/article/view/2102>. Acesso em: 13 out. 2025.

CARVALHO, Letícia Carla de; LUCIANO, Anne Maiara Seidel; SANTOS, Érica Oliveira dos; KALINKE, Marco Aurélio. Possibilidades de uso da inteligência artificial na educação matemática: criação de prompt para a interpretação de enunciados. **Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia**, Canoas, v. 14, n. 1, 2025. DOI: 10.35819/tear.v14.n1.a7596. Disponível em: <https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/tear/article/view/7596>. Acesso em: 15 out. 2025.

CORDEIRO, Jader da Silva; QUEIROZ, Clésia Carneiro da Silva Freire; SANTOS, Eulália Aparecida Andrade; GONÇALVES, Luciana Marinho Soares; PADILHA, Janete Ferreira.; MOREIRA, Dalria Lima de Souza; LIMA FILHO, Jonas Martins; SILVA, Juscelaine Aparecida de Paula. Inteligência artificial na educação; aplicações práticas no ensino superior. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, Portugal, v. 17, n. 6, p. 1-16, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/cuadv17n6-002>. Acesso em: 14 out. 2025.

COSTA JÚNIOR, João Fernando; SARAIVA, Silvimeire Araujo; SANTOS, Maélio César Freitas; MACHADO FILHO, Samuel de Jesus Lins; SILVA, Márcia Marques; NASCIMENTO, Cícera Oliveira Silva; RODRIGUES, Marcel Oliveira; MACHADO, Laís Maria Medeiros de Albuquerque; LINS, Polyana Pacheco Monteiro; OGGIONE, Geovana Barbosa; RIBEIRO, Rosimary da Mata; PEREIRA, Josafá de Sá. Inteligência Artificial: competências e desafios na educação contemporânea. **ARACÊ**, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 8815–8832, 2025. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/3476>. Acesso em: 14 out. 2025.

CRUZ, Neila Aparecida da; ROCHA, Lindomar da; SILVA, Camila Souza; JESUS, Jaqueline Ribeiro de; ANJOS, Simeibe Conceição dos. Transformação digital e educação: entre a tradição e a inovação. **INTERFERENCE: A Journal of Audio Culture**, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 4597–4616, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2009-3578.2025v11n2p4597-4616>. Acesso em: 13 out. 2025.

FERREIRA, Joelson Miranda; SANTOS, André José dos; DAMASCENO, Leomara Coelho; ALMEIDA, Antonio Flavio Pereira de; DINIZ, Vanessa Mayres Dias; ROCHA, Alan Rodrigo de Moraes; SOUZA, Amanda Caroline Queiroz de. Formação de professores para o uso da inteligência artificial na educação. **REVISTA ERR01**, São José dos Pinhais, v. 10, n. 2, p. 13–29, 2025. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/err01/article/view/6369>. Acesso em: 13 out. 2025.

GOMES, Antonio José Ferreira; VERÇOSA, Bruno Francisco Monteiro; PINTO, Carlos Roberto Santos; MOURA, Cleberson Cordeiro de; SILVA, Cristiane dos Santos; REIS, Omaira Buzatto dos. Potencializando a aprendizagem ativa com tecnologia de IA. **Revista Ibero-Americana de**

Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 10, n. 8, p. 3625–3631, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i8.15451. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/15451>. Acesso em: 13 out. 2025.

QUADROS, Samanta Medina de; MENEGHETTI, Cinthya Maria Schneider. Explorando a utilização de IA no planejamento de aulas de Matemática. **Educação Matemática em Revista**, [S. l.], v. 1, n. 26, p. 1-21, 2025. DOI: 10.37001/EMR-RS-v.1-n.26-2025.4510. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/periodicos/index.php/EMR-RS/article/view/4510>. Acesso em: 16 out. 2025.

RIBEIRO, André Ricardo Antunes; ZATTI, Evandro Alberto; BALBINO, Renata Oliveira; KALINKE, Marco Aurélio. A criação de uma atividade voltada para o ensino de simetria com o uso da inteligência artificial generativa. **Educação Matemática Pesquisa**, São Paulo, v. 26, n. 4, p. 239–263, 2024. DOI: 10.23925/1983-3156.2024v26i4p239-263. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/view/67222>. Acesso em: 15 out. 2025.

RODRIGUES, Vinicius Alves; ANASTÁCIO, Marco Antônio Sanches; ARAÚJO, Mauro Sérgio Teixeira de; VOELZKE, Marcos Rincon. Inteligência Artificial e Educação 5.0: explorando limites da ia em problemas lógicos com aplicação educacional. **Revista de Estudos Interdisciplinares**, [S. l.], v. 7, n. 5, p. 01–25, 2025. DOI: 10.56579/rei.v7i5.2335. Disponível em: <https://revistas.ceeinter.com.br/revistadeestudosinterdisciplinar/article/view/2335>. Acesso em: 14 out. 2025.

SANTOS, Thiago. Abordagens Pedagógicas com o Google Gemini no Ensino de Matemática. **Revista Baiana de Educação Matemática**, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 1-11, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/baeducmatematica/article/view/19832>. Acesso em: 17 out. 2025.

SILVA, Rodrigo Abrantes da. Inteligência Artificial Generativa na Educação: Potenciais, Desafios e Implicações Críticas para os Letramentos no Sul Global. **Gláuks - Revista de Letras e Artes**, [S. l.], v. 25, n. 02, p. 63–86, 2025. DOI: 10.47677/glauks.v25i02.545. Disponível em: <https://revistaglauks.ufv.br/Glauks/article/view/545>. Acesso em: 15 out. 2025.

SOUZA, Ednilson Sergio Ramalho de. Inteligência Artificial e Letramento Matemático: inovação pedagógica ou risco de dependência tecnológica?. **Revista Contemporânea**, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 1-21, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.56083/RCV5N3-025>. Acesso em: 16 out. 2025.